

साम्प्रदायिकता का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव

Impact of Communalism on Indian Society and Culture

Paper Id : 20393 Submission Date : 2025-07-04 Acceptance Date : 2025-07-21 Publication Date : 2025-07-25

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16562436

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

अभिषेक जैन

रिसर्च स्कॉलर
शिक्षा विभाग
डा. राम मनोहर लोहिया अवध
विश्वविद्यालय
अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत

एस.पी.द्विवेदी

शोध निर्देशक
शिक्षा विभाग
श्री पी.एल.मेमोरियल पी.जी
कालेज
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

भारत में साम्प्रदायिकता एक गहरी जड़े जमाए हुए अमूर्त और एक जटिल मुद्दा है जिसका इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने-बाने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है साम्प्रदायिकता एक विचारधारा है जो समाज को अलग-र धार्मिक समुदायों में विभाजित करती है, जिनके हितों को अक्सर भिन्न या विरोधी के रूप में चित्रित किया गया है यह राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक साम्प्रदायिक सहित विभिन्न रूपों में प्रकट होता है तथा प्राचीन या मध्यकालीन परम्परों की निरन्तरता मात्र होने के बजाय आधुनिक सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक संदर्भों से प्रेरित है यद्यपि सांप्रदायिकता ऐतिहासिक विचारधाराओं के तत्वों पर आधारित हो सकती है, लेकिन मूलतः यह एक आधुनिक अवधारणा है यह औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीय समाज में आए परिवर्तन और जन राजनीति के आगमन के परिणाम स्वरूप उभरा। "फूट डालो और राज करो" की ब्रिटिश औपनिवेशिक रणनीति ने उन विभाजनों को और बढ़ा दिया तथा सांप्रदायिकता को पनपने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। इसके साथ ही सांप्रदायिकता के प्रारंभिक लक्षण को रोकने में राष्ट्रवादी नेताओं की विफलता ने इसके प्रसार में योगदान दिया।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Communalism in India is a deeply rooted, abstract and complex issue that has significant implications for its social, economic and political fabric. Communalism is an ideology that divides society into distinct religious communities whose interests are often portrayed as divergent or antagonistic. It manifests itself in various forms, including political, religious and economic communalism, and is inspired by modern social, political and historical contexts rather than being a mere continuation of ancient or medieval traditions. Although communalism may draw on elements of historical ideologies, it is essentially a modern concept. It emerged as a result of changes in Indian society under colonial rule and the advent of mass politics. The British colonial strategy of "divide and rule" exacerbated those divisions and provided fertile ground for communalism to flourish. At the same time, the failure of nationalist leaders to prevent the early signs of communalism contributed to its spread.

मुख्य शब्द

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सद्भावना, क्षेत्रवाद, नस्लीयता, ऐतिहासिक अन्वेषण।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Economic, Social, Political, Goodwill, Regionalism, Ethnicity, Historical Exploration.

प्रस्तावना

साम्प्रदायिकता एक ऐसी स्थिति है जब किसी विशेष धर्म, जाति संस्कृति या समुदाय के लोग अपनी पहचान को दूसरे से ऊपर मानने लगते हैं और दूसरों के अधिकारों, मान्यताओं या प्रथाओं का सम्मान नहीं करते। यह समाज में विभाजन, भेदभाव और संघर्ष का कारण बनती है। सांप्रदायिकता धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक रूप से समाज को कमजोर कर देती है और लोगों के बीच असहिष्णुता बढ़ाती है जब यह चरम पर पहुंचती है तो यह हिंसा और दंगों का रूप ले सकती है जो समाज की एकता और शांति को नष्ट कर देती है। जब किसी धर्म या सम्प्रदाय के लोग दूसरे समुदाय के विरुद्ध शत्रुता या विरोध की भावना रखते हैं और उसे व्यवहार में लाते हैं तो वह सांप्रदायिकता के रूप में सामने आता है यह केवल सामाजिक विचार नहीं है बल्कि कई बार इसे राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए एक उपकरण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है जिसके चलते सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएँ सामने आती हैं निश्चित तौर पर प्राचीन काल में समाज विभिन्न वर्गों एवं धर्मों में विभक्त था इसके बावजूद हमें भारतीय समाज

में सांप्रदायिकता के आधार पर हुई हिंसा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। भारत में साम्प्रदायिकता के वर्तमान स्वरूप की जड़े अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में स्थापित हुई। यह उपनिवेशवाद का प्रभाव तथा इसके खिलाफ उत्पन्न संघर्ष की आवश्यकता का प्रतिफल थी।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है:-

1. इस अध्ययन के आधार पर साम्प्रदायिकता का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव का तथ्यपरक विश्लेषण किया गया है।

साहित्य अवलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों जैसे लाल रमन विहारी की 'शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री सिद्धान्त', रामबाबू गुप्ता की 'शिक्षा दर्शन', पुखराज जैन की 'भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय संविधान', नूहिन जैदी की 'साम्प्रदायिकता के दुष्परिणाम' आदि का अध्ययन किया गया है।

सामग्री और क्रियाविधि

यह शोध आलेख मुख्य रूप से वर्णन एवं विश्लेषणात्मक एवं ऐतिहासिक आलोचनात्मक अध्ययन पद्धति पर आधारित है वर्तमान अध्ययन साम्प्रदायिकता का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर प्रभाव के विभिन्न पक्षों के अन्वेषण से सम्बन्धित है। अतः यह शोध आलेख मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोत पर आधारित है इस अध्ययन के लिए मूल अध्ययन स्रोत पत्र-पत्रिकाओं एवं दस्तावेज तथा विभिन्न आचार्यों द्वारा सम्पादित पुस्तकों द्वारा लिया है।

विश्लेषण

भारत की धन सम्पदा से आकृष्ट होकर अनेक यूरोपीय जातियां 16वीं शताब्दी से ही भारत में व्यापार करने के लिए आने लगी। ये सभी यूरोपीय जातियां भारत में व्यापार करके अधिकाधिक लाभ उठाना चाहती थी। यही कारण था कि यूरोपीय कम्पनियों ने न केवल अपने देश के शासकों अपितु भारतीय राजाओं से भी व्यापारिक एकाधिकार पाना चाहती थी। भारत में हिन्दू, मुस्लिम साम्प्रदायिकता के उद्भव एवं विकास के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठता है कि साम्प्रदायिकता भारतीय जन जीवन की उपज है या ब्रिटिश शासन की रीति का परिणाम। महात्मा गांधी का यह विचार ही सत्य के अधिक समीप प्रतीत होता है कि "भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालीन है। यह तो ठीक नहीं है कि साम्प्रदायिकता के उद्भव और विकास का सारा का सारा दोष अंग्रेजों के सर ही मढ़ दिया जाये। परन्तु इतना अवश्य कहना पड़ता है कि भारतीय राजनीति के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता के उद्भव और विकास का मुख्य उत्तरदायित्व अंग्रेजों के कंधे पर ही आकर पड़ता है।" अंग्रेजों की प्रभुता के पूर्व मुसलमान ही इस देश के भविष्य निर्माता थे। अतः भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, इस देश के मुसलमानों की स्थिति पर एक महान कुठाराघात था। अपने शासन के प्रारम्भ से ही अंग्रेज मुसलमानों से भय रखते थे। आंशका थी कि मुसलमान अपनी खोयी हुयी सत्ता को पुनः प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं। फलतः ब्रिटिश अधिकारियों ने मुसलमानों का विरोध करने और हिन्दुओं के साथ पक्षपात करने की जो नीति अपनायी थी उसकी सत्यता लार्ड एलन वर्ग के इस कथन से भी प्रकट होती है। मुसलमान जाति मौलिक रूप से हमारे विरुद्ध है और इसलिए हमारी सच्ची नीति हिन्दुओं को प्रसन्न रखने की है।"

वर्तमान काल: धीरे-धीरे साम्प्रदायिकता का जहर प्रत्येक व्यक्ति के अन्तःमन तक फैलने लगा और पहले से ही बने हुए दूसरे सम्प्रदाय के प्रति पूर्वाग्रह को अपना स्वरूप दिखाने का अवसर मिलने लगा। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के अनुयायी को घृणा की दृष्टि से देखने लगा और जब तक धर्म के नाम पर झगड़े होने लगे। परिणाम स्वरूप दोनों सम्प्रदायों के कभी धर्म के नाम पर कभी मजहब का नाम पर दंगा फसाद हो रहे हैं जिसका उदाहरण राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद व गोधरा कांड से सम्बन्धित हिंसा का होना दिखाई पड़ रहा है।

प्रत्येक सम्प्रदायवादी किसी न किसी धर्म में विश्वास अवश्य रखता है। धर्म में विश्वास रखना बुरी बात नहीं है लेकिन वह अपने धर्म में इतना कट्टर रूप से विश्वास करता है कि अन्य धर्मों की उपेक्षा होने लगती है। इतना ही नहीं ये दूसरे धर्म की कट्टर आलोचना करते हैं, और अपने-अपने धर्म से सम्बन्धित सिद्धान्तों की प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। जब ये व्यक्ति अपने धर्म के लिए मरते हैं तो धर्म व सम्प्रदाय संकीर्ण बन जाता है। इस प्रकार के सम्प्रदाय राष्ट्रीय स्तर पर किसी चीज को नहीं सोचते हैं, वरन् अपनी संकीर्ण सम्प्रदायवादी नीतियों के अनुसार ही अपने समुदाय के व्यक्ति को बताने का प्रयत्न करते हैं। सम्प्रदायवादी स्वभावतः राष्ट्रवाद, वैज्ञानिक कार्य प्रणाली, वस्तुवाद आदि सिद्धान्तों से घृणा करते हैं क्योंकि उनका संकीर्ण सम्प्रदायवादी धार्मिक कट्टर दृष्टिकोण उन्हें अपने ही सम्प्रदाय के व्यक्तियों की परिधि में बन्दी बनाये रखता है इस प्रकार जब कोई अपने धर्म को श्रेष्ठ समझता है और दूसरे धर्मों को निम्न व हेय समझता है तब धर्म की भावना एकांगी हो जाती है। एक एकांगी धार्मिक भावना ही साम्प्रदायिकता की भावना को उत्पन्न करती है और दो धर्मों व दो सम्प्रदायों के बीच अलगाव व मतभेद की भावना उत्पन्न होने लगती है।

शिक्षा आयोग (1964-66) के विचार: भारत ने धर्म निरपेक्ष नीति को ग्रहण किया है इस नीति को अपनाने का अर्थ यह है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों में सभी अधिकारों को वे चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों समान अधिकार प्राप्त होंगे, किसी भी धार्मिक सम्प्रदाय के साथ न तो कोई पक्षपात किया जायेगा और न ही उसके साथ कोई पक्षपात किया जायेगा और न ही उसके साथ कोई भेदभाव किया जायेगा और राज्य के विद्यालयों में धार्मिक सिद्धान्तों की शिक्षा नहीं दी जायेगी। परन्तु इस प्रकार के समाज में धार्मिक शिक्षा और धर्मों के बारे में शिक्षा में भेद करना पड़ता है।

पहले का सम्बन्ध तो मुख्यतः किसी धर्म विशेष के सिद्धान्त एवं आचार्य को उसी रूप में शिक्षा देने से होता है। जो कि सम्बन्धित धर्म द्वारा परिकल्पित की जाती है। परन्तु दूसरी एक व्यापक दृष्टिकोण से सम्बन्धित है। यह शिक्षा आत्मा की अनन्त खोज से सम्बन्धित है जिसकी विभिन्न धर्मों वाले धर्म निरपेक्ष राज्य के लिए यह व्यवहार नहीं होगा कि वह किसी एक धर्म की शिक्षा दे फिर भी ऐसे लोकतांत्रिक राज्य के लिए यह आवश्यक है कि यह सभी धर्मों के सहिष्णुता पूर्ण अध्ययन को बढ़ावा दे। जिससे उसके नागरिक एक दूसरे को और अधिक अच्छी तरह समझ सकें तथा शान्ति पूर्वक साथ-साथ रह सकें। इस प्रकार के धार्मिक शिक्षण के सम्बन्ध में सुझाव देते हुए शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है-"हमारा यह सुझाव है कि प्रत्येक प्रमुख धर्म से सम्बन्धित चुनी हुई जानकारी देने वाला एक पाठ्यक्रम स्कूलों तथा कालेजों में प्रथम उपाधि तक प्रारम्भ किये जाने वाले नागरिकता सम्बन्धी पाठ्यक्रम या सामान्य शिक्षा के एक भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम विश्व के महान धर्मों में पायी जाने वाली मूलभूत समानताओं को भी स्पष्ट करें। पर पाठ्यक्रम देश के सभी भागों में एक जैसा हो।"

धार्मिक अनुभूति एवं गुण आन्तरिक होता है यह बाहर से लादा नहीं जाता। आन्तरिक होने से उसे अध्यापक या नेता व्याख्यान प्रेरित आवश्यकता है न कि उसका आधार बन सकता है। इसके लिए व्यक्ति या समाज ऐसा वातावरण प्रदान करे जो आत्मानुभूति की ओर स्वयं ले जाये। अध्यापक एवं अभिभावक को चाहिए कि वे बालकों को ऐसे ढंग से पढ़ाये एवं व्यवहार सिखायें जिससे उनमें अन्ध-विश्वास, धर्म कट्टरता, पारस्परिक वैमनस्य, संकीर्णता, अनैतिकता और अनाचार की बातें न आयें। साथ ही साथ साम्प्रदायिकता के विनाश के लिए निम्न साधनों का प्रयोग किया जा सकता है।

1. प्रार्थना के लिए एकत्र होना : प्रार्थना मूक अथवा सस्वर हो सकती है इन दोनों का लक्ष्य ध्यान की ओर एकाग्रता एवं कर्तव्यों के पालन के लिए याद दिलाना है। प्रार्थना सर्वसामान्य हो जिससे सभी धर्मों का प्रचार हो।
2. धार्मिक स्थानों का भ्रमण करना : वास्तव में ऐसे स्थान केवल धर्म के लिए प्रसिद्ध नहीं होते बल्कि ये विद्या व ज्ञान के केन्द्र होते हैं तथा ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध होते हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए सभी मतावलंबियों के स्थानों को देखना चाहिए।
3. महान पुरुषों व विद्वानों की जीवनी पढ़ना : धर्म, व्यवसाय, शिक्षा, समाज कार्य आदि के क्षेत्र में जो बड़े लोग होते हैं, उनके जीवन को देखने से ज्ञात होता है कि वे किस प्रकार त्याग, अध्यवसाय, परिश्रम आदि के कार्य करते रहे हैं। सभी धर्मों की पुस्तकों से संग्रह करके एक पुस्तक बनायी जाये जिसे पढ़ाया जाये।
4. महापुरुषों की जयन्तियाँ मनाना : विद्यालयों में सभी महापुरुषों जैसे गांधी जी, रविदास जयन्ती, महावीर जयन्ती, सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती, डॉ० भीमराव अम्बेडकर, गुरुगोविन्द, ईसामसीह जन्म दिवस सामूहिक रूप से मनाये जायें जिससे सभी धर्म एवं सम्प्रदाय के छात्र एवं छात्राएँ सम्मिलित रूप से भाग लें।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि मानव और समाज के जीवन में धर्म का स्थान अति महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि आज मानव धर्म भौतिकवाद में विश्वास करने लगा है। फिर भी धर्म और धार्मिक शिक्षा के बिना जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। अतः बालकों को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। चाहे उसके रूप और ढंग कुछ भी हो।

साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक रोग से बदतर इलाज- केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने सरकार को संसद के बजट सत्र में साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक प्रस्तुत करने की मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का मूल प्रारूप सन् 2005 में तैयार हुआ था, सन् 2002 के गुजरात कत्लेआम में भाजपा सरकार व नरेन्द्र मोदी की भूमिका से नाराज मुसलमानों ने 2004 के आम चुनाव में कांग्रेस को बड़े पैमाने पर अपना समर्थन दिया, जिसके कारण एन०डी०ए० गठबंधन को धूल चाटनी पड़ी।

विमर्श के प्रतिभागियों को तो बिल में दी गई साम्प्रदायिक हिंसा की परिभाषा भी अपूर्ण व गलत लगी, विमर्श ने यह सिफारिश भी की गई कि साम्प्रदायिक हिंसा की परिभाषा क्या होनी चाहिए। विमर्श ने किसी खास इलाके को साम्प्रदायिक गड़बड़ी वाला क्षेत्र घोषित करने सम्बन्धी प्रावधान पर गम्भीर प्रश्न चिन्ह लगाए। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वायदा किया था कि अपनी सरकार बनने पर गुजरात में हुए अल्पसंख्यकों के कत्लेआम जैसी घटनाओं को रोकने के लिए यह एक नया कानून बनाएगी। इस कानून का मसौदा भी सरकार ने तैयार किया, इस मसौदे का हमारे सेंटर सहित कई गैर-सरकारी संगठनों, मानवाधिकारों कार्यकर्ताओं और कानून विशेषज्ञों ने अध्ययन किया था और इसमें कई कमियाँ पाई थी।

बिल के मसौदे पर कई चर्चाएं और संगोष्ठियाँ भी आयोजित की थीं और मसौदे में कई ऐसे संशोधन सुझाए थे, जिनसे वह इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकता था, जिनके लिए इसे बनाने की चर्चा है। तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने भी इस विधेयक पर कई शहरों में विचार-विमर्श किया था और यह आश्वासन दिया था कि गैर सरकारी संगठनों व अन्य संस्थाओं द्वारा विधेयक में संशोधन के लिए दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा। परन्तु इस विधेयक का अन्तिम मसौदा तैयार करते समय हमारे सुझावों को कोई महत्व नहीं दिया गया।

विधेयक का वर्तमान मसौदा, जिसे संसद की स्थायी समिति व कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है, मूल प्रारूप से जरा भी बेहतर नहीं है। सरकार की असली मंशा क्या है, यह हमारी समझ से परे है। इसीलिए हमने कहा कि इलाज, रोज से बदतर ही हो गया है।

सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि वर्तमान विधेयक पुलिस को और अधिक शक्तियाँ देता है। जहाँ तक साम्प्रदायिक हिंसा का सवाल है, अपने यहां की पुलिस, समस्या ज्यादा है और समाधान

कम, अगर हमारे देश की पुलिस निष्पक्ष होती तो शायद ही कोई साम्प्रदायिक दंगा 24 घंटे से अधिक अवधि तक चल पाता, जो सरकारें दंगों को सचमुच रोकना चाहती हैं, उन्हें पुलिस के शीर्ष नेतृत्व से इतना भर कहना होता है कि अगर 24 घंटे में दंगे बंद नहीं हुए तो सम्बन्धित पुलिसवालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी और दंगे रुक जाते हैं। जिन लोगों ने भी साम्प्रदायिक दंगों का अध्ययन किया है. यह यह अच्छी तरह से जानते हैं कि दंगों के दौरान पुलिस की क्या भूमिका रहती है. वह मूकदर्शक बनी रहती है या दंगों में भाग लेती है। गुजरात व कंधमाल, दो ऐसे हालिया उदाहरण हैं जबकि पुलिस चाहती तो जल्दी ही हिंसा बन्द हो जाये लेकिन दंगों में पुलिस की भूमिका पक्षपातपूर्ण रही है, कई मामलों में तो पुलिस ने दंगाईयों का नेतृत्व तक किया है, अगर पुलिस को और ताकतवर बनाया गया जैसा कि वर्तमान विधेयक करने जा रहा है तो इसके नतीजे भयावह होंगे।

असल में पुलिस नहीं, दंगा पीड़ितों को और शक्तियां दिये जाने की जरूरत है। नई दिल्ली में अनहद, सीएसएसएस और कई संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में 12-13 फरवरी 2010 को इस विधेयक पर आयोजित वृहत विमर्श में विधेयक के वर्तमान प्रारूप को सिर से खारिज कर दिया गया।

इस विधेयक में प्रावधान है कि अगर किसी क्षेत्र में दंगे नियंत्रित नहीं होते तो उसे अशान्त क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। यह तो पुलिस को असीमित शक्तियां देने जैसा है ऐसा देख गया है कि कर्पयू के दौरान भी उसे अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्रों में अधिक कड़ाई से लागू किया जाता है जबकि बहुसंख्यक मोहल्लों में यह नाममात्र के लिए लागू किया जाता है। उत्तर-प्रदेश के एक पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी विभूति नारायण सिंह का उपन्यास शहर में कर्पयू और उनकी अन्य कई रचनाएँ इस स्थिति को अत्यन्त सारगर्भित तरीके से सामने लाती हैं, किसी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त या अशान्त क्षेत्र घोषित करने के बाद, पुलिस को इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार होगा, कश्मीर और उत्तर-पूर्व के राज्यों में उपद्रवग्रस्त क्षेत्र को अशान्त घोषित करने से हिंसा पीड़ितों को कोई राहत तो मिलती नहीं है, उल्टे वे स्वयं को असहाय अनुभव करने लगते हैं, लोगों को मानव अधिकारों की रक्षा की तनिक भी चिंता नहीं है. वे पुलिस को और अधिक अधिकार देने का समर्थन तब तक नहीं कर सकते जब तक पुलिस को उसकी कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार न बनाया जाये।

समस्या यह है कि अन्य कई कानूनों की तरह इस प्रस्तावित कानून में भी प्रशासन पुलिस या राजनेताओं को दंगों पर नियंत्रण करने में असफलता के लिए जिम्मेदार ठहराने का कोई प्रावधान नहीं है मानवाधिकार कार्यकर्ता लगातार यह कहते रहे हैं कि वर्तमान कानूनों को ही यदि ईमानदारी और निष्पक्षता से लागू किया जाये तो वे किसी भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार और बिहार की आर० जे०डी० सरकार ने वर्तमान कानूनों के बल पर ही अपने-अपने राज्यों में कमशः तीन साल और पन्द्रह साल तक साम्प्रदायिक हिंसा नहीं होने दी जबकि साम्प्रदायिक हिंसा के मामले में इन दोनों राज्यों का इतिहास बेदाग नहीं रहा है।

साम्प्रदायिक भावना के निराकरण में शिक्षकों का योगदान-

किसी भी देश की प्रगति, सभ्यता और संस्कृति का विकास मुख्यतः उस देश की स्त्रियों की भूमिका पर निर्भर करती है। एक पढ़ी लिखी स्त्री न केवल अपने परिवार को अपितु समाज, देश एवं विभिन्न क्षेत्रों को सुधारने एवं नीतियों के निर्धारण में अपना अमूल्य योगदान देती है। आज के युग में स्त्री एक अबला नहीं रही। आज वह पढ़-लिखकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधा-से-कंधा मिलाकर आगे बढ़ने एवं सक्रिय भूमिका अदा करने का प्रयास अदा कर रही है और अकथनीय रूप से सफलता भी प्राप्त कर रही है। आज समय की मांग है कि एक स्त्री जो घर में एक माँ, बहन व पत्नी होकर घर को उत्तम रूप से चलाती है। वह एक शिक्षिका होकर विद्यालय में एक नहीं अनेक बच्चों को शिक्षित करके साम्प्रदायिकता जैसी समस्या को सुलझाने में भरपूर योगदान दे।

वास्तव में नारी समाज की आधारशिला है। वैदिक काल से आज तक सामाजिक समस्याओं एवं शैक्षिक विचारधारा की नीतियों के निर्धारण में स्त्रियों का विशेष योगदान रहा है। हमारे देश का प्राचीनतम इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्त्रियाँ आरम्भ में पूर्णतः स्वतंत्र थीं। वैदिक काल में स्त्रियाँ पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती रहीं हैं। उनसे शास्त्रार्थ करती रहीं हैं जैसे कुछ विदुषी महिलाएँ- गार्गी, अपाला आदि। इसी प्रकार मुगलकाल में भी स्त्रियों के योगदान के उदाहरण मिलते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि साम्प्रदायिकता की भावना किसी एक कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों से सम्पन्न हुई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म की बुराई करता है जिससे साम्प्रदायिक दंगे बढ़ते हैं और धन एवं जन की हानि होती है। आज साम्प्रदायिकता का मुख्य कारण राजनीतिक व्यवस्था से प्रत्येक राजनेता धर्म को ही अपनी सफलता का आधार मानता है और उसी आधार पर लोगों से सहयोग की मांग करता है। अध्ययन के पश्चात् निष्कर्ष रूप में पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षिकाओं के बीच उच्च सहसम्बन्ध की स्वीकृति हुई है जिसमें हम कह सकते हैं कि पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षिकाओं के विचार आपस में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आज समाज में महिला को पुरुष के बराबर रखा गया जोकि संविधान में भी उल्लेख है। साम्प्रदायिकता का प्रभाव न केवल समाज पर पड़ता है अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति एवं समाज की शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होती है। साम्प्रदायिक दंगों में लव जिहाद धर्म निरपेक्ष आदि जैसे शब्दों का उल्लेख है। लव जिहाद पर आदित्यनाथ का कडा रवैया दिखाई दिया हर न्यूज चैनलों पर कुछ दिन छाया रहा है। इससे जीवन हानि के साथ-साथ सामाजिक विघटन भी होने और शैक्षिक सत्र पर भी अस्त व्यस्त हो

जाता है। परिणामतः शिक्षा जो मानव जीवन को प्रगति के पथ प्रदर्शित करने का कार्य करती है. वह पक्ष अवरोध का रूप ले लेती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. लाल रमन बिहारी 2009-10 शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ।
2. गुमा रामबाबू 2003 शिक्षा दर्शन, विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
3. जैन पुखराज 2007 भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय संविधान साहित्य भवन, आगरा।
4. नूहिन जैदी - साम्प्रदायिकता के दुष्परिणाम।
5. भट्ट भरतराम 2005 एकता के चार अध्याय इन्द्रप्रस्थ प्रकाशन आगरा।
6. [https://www.cheggindia.com/hi/sampradayikta-kya-hai/](https://www.cheeggindia.com/hi/sampradayikta-kya-hai/)
7. <https://www.drishtias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/the-message-from-delhi>